

Draußen wohnen (20/3)

Heidelberg, Konstanzer Straße (Bild: © Steffen Fuchs, Institut für Europäische Kunstgeschichte, Universität Heidelberg, Juni 2020)

In der Moderne wohnte man draußen. Atrien, Balkone und Terrassen sollten programmatisch das zeitgemäße, gesunde Leben fördern. Wie facettenreich sich dieses Grundprinzip von Architektur und Städtebau entwickelte, zeigt das mR-Sommerheft 2020 (Redaktion: Maximilian Kraemer/Alexandra Vinzenz), das sich der Verbindung von Innen- und Außenräumen im 20. Jahrhundert widmet. Mit von der Partie sind Alexandra Apfelbaum, Daniel Bartetzko, Karin Derichs-Kunstmann, Alexander Kleinschrodt, Maximilian Kraemer, Laura Rehme, Oliver Sukrow und Alexandra Vinzenz.

Inhalt

LEITARTIKEL: Die Befreiung des Wohnens	1
FACHBEITRAG: „Wie wohnen?“ 1901-27	6
FACHBEITRAG: Paradiese aus Glas?	13
FACHBEITRAG: Waldparksiedlung Boxberg	19
FACHBEITRAG: Megastruktur im Park	25
PORTRÄT: Dachgärten für alle	31
INTERVIEW: „Fotogen sind diese Gebäude definitiv“	34
FOTOSTRECKE: Balkone in Heidelberg	39

LEITARTIKEL: Die Befreiung des Wohnens

von *Alexandra Apfelbaum (20/3)*

Der Traum vom eigenen Heim im Grünen, vom Häuschen am Stadtrand, vom romantischen Landleben – all dies scheint den modernen Wohnungsbau ebenso stark geprägt zu haben wie die Frage nach Wirtschaftlichkeit, sozialen Strukturen oder Landbesitz. Diese „Befreiung des Wohnens“, die Öffnung der Architektur zur Natur, wandte sich kraftvoll gegen überholte Bautraditionen. Offene Grundrisse, großzügige Verglasungen und nutzbare Außenräume sollten ein befreites Wohnen in ‚Luft, Licht und Sonne‘ ermöglichen und neue „Freiräume“ schaffen.

Gegen die Missstände

Die Wohnungsnot des 19. Jahrhunderts, die elenden Lebensbedingungen in fünfstöckigen Mietshäusern mit dicht bebauten Hinterhöfen, ließen schließlich den sozialen Wohnungsbau entstehen. Erste Erneuerungsprozesse vollzogen sich mit der Gartenstadtbewegung. 1902 benannte der britische Kulturpolitiker Ebenezer Howard mit seinem Traktat „Garden Cities of Tomorrow“ bereits die zentralen Themen: Wirtschaftlichkeit, Bodenreform – und die Rückkehr zur Natur, ihre Verbindung mit der Architektur. In einer ebenfalls 1902

veröffentlichten Flugschrift der Deutschen Gartenstadtbewegung heißt es: Der Mensch bedarf „der dauernden Berührung (...) mit der Natur, eines Lebens in reiner Luft und hellem Licht, wenn er nicht verkümmern und hinsiechen soll“.

Indem man das Thema Wohnen vom Landbesitz trennte, erschien das Leben im Grünen nicht mehr als Privileg für höhere Schichten. Es wurde stattdessen zum erreichbaren Ideal für eine breitere städtische Bevölkerung. Rund um die Zentren entstanden Villenvororte, Einfamilienhausgebiete, Gartenstädte und durchgrünte Siedlungen. Der Begriff ‚Stadtlandschaft‘, hervorgegangen aus der Gartenstadtbewegung, wollte nun den historischen Gegensatz zwischen Stadt und Land aufheben. Bis in die 1950er und 1960er Jahre sollte dieses Leitbild die Entwicklung bestimmen. Auch der Deutsche Werkbund und das Bauhaus sowie zahlreiche Bauausstellungen lieferten wichtige Impulse, wie [Alexandra Vinzenz](#) in diesem Heft schildert. Allen voran die Stuttgarter Weißenhofsiedlung, die der Deutsche Werkbund 1927 unter dem Titel „Die Wohnung“ der Öffentlichkeit präsentierte.

Hier wird bereits deutlich, wie sehr der Fokus sich vom Städtebau zum Einzelhaus verlagerte.

Das Haus als Experimentierfeld

Im frühen 20. Jahrhundert wurde das freistehende Einfamilienhaus zum architektonischen Experimentierfeld. Es war Frank Lloyd Wright, der das bürgerliche Wohnhaus neu auf die Natur bezogen hat. Statt eines geschlossenen Grundrisses durchbrachen seine Räume die imaginäre Außenlinie und stießen in die Umgebung vor. Entscheidend war dabei der Baustoff Glas, wie es [Laura Rehme](#) in ihrem Beitrag aufzeigt: Anhand von Filmen, die Ideen von Walter Gropius und Le Corbusier vermitteln sollten, wird die Rolle des Fensters besonders deutlich. Während die Landschaft bei Wright durch großzügige Glasflächen eher indirekt als Bild inszeniert wurde, öffnete man das Haus in der Folge immer stärker zur Natur.

Balkone, Terrassen und Loggien schufen nun eine direkte Verbindung zum Außenraum.

Hatte noch das Bauhaus seine weißen Kuben als Kontrapunkte in die Landschaft gesetzt, so legte Le Corbusier in seinem Fünf-Punkte-Programm bereits 1926 die Eigenschaften eines neuen Hauses fest. Nun schwebten die Bauten auf Stützen über dem Boden, entfalteten offene Grundrisse und verglaste Fassaden. Auf ihren flachen Dächern fanden sich Gärten oder Sonnenterrassen. Ein solcher „Ort des Durchgangs und Übergangs“ war der Deutsche Pavillon zur Weltausstellung in Barcelona (1928-29) von Ludwig Mies van der Rohe. Wie schon bei Wright und dann bei Le Corbusier, geht es in Barcelona um die Expansion eines winklig verschränkten Baukörpers in den umgebenden Raum. Sein offener Grundriss markiert den Beginn einer funktionalen Gliederung: Das gesamte umbaute Volumen versteht sich nun als ein zusammenhängendes Kontinuum, das den Außenraum einbindet. Licht, Sonne, Luft und Grün sind die Gebote der Stunde.

Maximilian Kraemer und Oliver Sukrow stellen zwei Großstrukturen in Ost und West vor (Dieter Urbach, Visualisierung von Josef Kaisers Großhügelhaus, Fotocollage, 1971, Bild: © mit freundlicher Genehmigung des Josef-Kaiser-Archivs Dresden)

Zaghafter Neubeginn

Die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg waren bestimmt vom Wiederaufbau der zerstörten Städte. Wohnungsnot, Mangel an Baumaterialien und Arbeitskräften schufen einfache und sparsame Lösungen. Den miserablen Wohnverhältnissen der Vorkriegsjahre begegnete man jetzt mit dem Leitbild der „gegliederten und aufgelockerten Stadt“. Diese Vorstellung griff teilweise auf das frühe 20. Jahrhundert zurück, von den funktionalistischen Stadtvisionen eines Le Corbusier bis zur Gartenstadtidee. Dennoch beschränkte man sich oft auf geschlossene Zeilen, Reihen oder Würfel, die sich so von den Grünflächen und parkähnlichen Landschaften abgrenzten. Neue Vorbilder suchte man zunächst in Nachbarländern wie Skandinavien und der Schweiz: Lebendige Grundrisse öffneten sich stärker zum Außenraum. Loggien und Balkone sollten eine Fassade nicht nur schmücken und gliedern, sondern die Wohnfläche bereichern und ergänzen. Gegenüber dem sozialen und wirtschaftlichen Massenwohnungsbau der Vor- und Nachkriegsjahre bildete das Einfamilienhaus hier eine utopische Denkfigur. Solche Experimente beeinflussten schließlich auch den mehrgeschossigen Wohnungsbau.

In den 1960er Jahren entdeckten die Architekten neue Formen – und die Topografie. An die Stelle der schlichten Zeilen- und Reihenbauten traten in Höhe und Grundriss differenzierte, urbane

Großstrukturen. Um einer Zersiedelung entgegenzuwirken, verdichtete man auch das Einfamilienhaus zu Ketten- oder Gruppenstrukturen. So entstand eine Alternative zum freistehenden Einfamilienhaus, aber auch zum starren Geschosswohnungsbau in Zeilenform. Spezielle Gebäudetypen kombinierten nun Terrassen-, Hügel-, Winkel- und Atriumhäuser sowie Bungalows. Die Artikel von [Oliver Sukrow](#) und [Maximilian Kraemer](#) stellen zwei solche Großstrukturen in Ost und West vor, welche die Individualität des Einfamilienhauses auf den Geschosswohnungsbau zu übertragen suchten. Diese neuen, eher privaten Freiräume wurden unmittelbar den Wohnflächen zugeordnet: als „Zimmer im Grünen“.

Terrassen und Hügel

Die Idee eines hochwertigen privaten Außenraums wurde im verdichteten Wohnungsbau, in den Terrassen- und Hügelhäusern, am konsequentesten umgesetzt. Wo die örtliche Topografie nicht genutzt werden konnte, musste das Gebäude selbst einen Hügel erzeugen, wie [Alexander Kleinschrodt](#) in seinem Artikel über das Hügelhaus in Erftstadt-Liblar schildert. Ein weiteres prominentes Beispiel dieser außergewöhnlichen Wohnform bilden die Hügelhäuser in Marl von Roland Frey, Peter Faller und Hermann Schröder (1964/1966–82), die ebenfalls eine hohe

Wohndichte mit den Vorteile eines Einfamilienhauses verknüpften: Die Erdgeschosswohnungen verfügten über Terrassen oder Gartenhöfe, die Obergeschosse über Balkone oder Terrassen, wobei die nach oben abnehmende Gebäudetiefe vor den Blicken neugieriger Nachbarn schützte. Daniel Bartetzko geht im Interview mit der Bewohnerin Karin Derichs-Kunstmann den Qualitäten dieser Wohnarchitektur nach.

„Das Haus war die Werkstatt, in der sich die Lebenskultur erneuern sollte“, so Wolfgang Pehnt über den Wohnungsbau des 20. Jahrhunderts. Und tatsächlich spielte in nahezu jeder modernen Reformbewegung das

einzelne Wohnhaus eine entscheidende Rolle. Es wurde zum Experimentierfeld für neue Gestaltungsideen, Konstruktionsformen und Gesellschaftskonzepte. Noch heute zeigen die Terrassen, Höfe und Dachgärten der Nachkriegszeit, wie es der Fotograf Steffen Fuchs für dieses Heft eingefangen hat, dass sich Gemeinschaft und Individualität nicht ausschließen müssen. Was die Öffnung zur umgebenden Landschaft in jedem Fall auslöste, war eine höhere Identifikation mit dem jeweiligen Wohnort. Bis heute ist die raumbildende und raumgliedernde Integration von ‚Grün‘ unverzichtbar. Grüne Räume, die durch Gebäude erst gebildet werden, eröffnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für eine humanere Umwelt.

Literatur

Pehnt, Wolfgang, Deutsche Architektur seit 1900, München 2005.

Meyer-Bohe, Walter, Neue Wohnformen. Hang-, Atrium- und Terrassenhäuser, Tübingen 1970.

Hölz, Christoph/Schubert, Gabriele, Freiräume - Häuser, die Geschichte machten 1920 bis 1940, München 1998.

Hopfner, Karin/Simon-Philipp, Christina/Wolf, Claus, größer höher dichter. Wohnen in Siedlungen der 1960er und 1970er Jahre in der Region Stuttgart, Stuttgart 2012.
Jungk, Robert/ Filmer, Werner (Hg.), Terrassenturm und Sonnenhügel. Internationale Experimente für die Stadt 2000 (3 Fernsehsendungen des WDR „Modelle für die Zukunft“), Düsseldorf 1970.

FACHBEITRAG: „Wie wohnen?“ 1901-27

von *Alexandra Vinzenz (20/3)*

„Wie wohnen?“ schrieb Willi Baumeister in Handschriftentype auf das Plakat der Werkbundausstellung „Die Wohnung“, die von Juli bis September 1927 in Stuttgart stattfand. Auf schwarzem Grund sieht man die mit einem dicken, leuchtend roten Kreuz durchgestrichene Fotografie eines historisch anmutenden Innenraums. Provokant steht damit die (bis heute) bestimmende Frage im Raum. Le Corbusier gab mit seinen ‚Fünf Punkten zu einer neuen Architektur‘ eine konkrete Antwort. Neben der flexiblen Wohnraumnutzung durch große Langfenster sowie eine freie Grundriss- und Fassadengestaltung, die erst durch das geforderte Stützensystem (Pilotis) möglich wurden, widmete er sich den Dachgärten: Er propagierte das begrünte Flachdach als Nutzgarten sowie als Erholungsfläche.

Damals

Die Forderungen Le Corbusiers entstehen nicht im luftleeren Raum. Um 1900 hat die Idee eines Lebens in der und im Einklang mit der Natur gerade Konjunktur. Nur in einem gesunden Körper kann ein gesunder Geist leben, so das Motto der Anhänger einer solchen Auffassung - und dazu zählt auch der Lebensraum. Gepaart mit der ästhetischen

Durchdringung sämtlicher Bereiche, die auch zur Gründung des Deutschen Werkbunds führt, werden für die 1920er Jahre wesentliche Eckpunkte bereits verhandelt.

Ein Resultat der Industrialisierung war die Wohnungsnot. Nochmals verschärft durch die Probleme nach dem Ersten Weltkrieg, wurden die Forderungen nach Wohnraum immer lauter. Es galt, zwischen Qualität und Quantität abzuwägen. Unter den Schlagworten ‚Licht, Luft und Sonne‘ sollte heller, hygienischer und praktischer Wohnraum geschaffen werden. Greifbar ist diese Entwicklung in Ausstellungen, die sich mit dem Bauen beschäftigen, dem eine gesellschaftliche Einflussnahme zugeschrieben wurde. Ein Streifzug zeigt im Folgenden deutsche Ansätze vor dem Ersten Weltkrieg und damit das Fundament der Nachkriegsmoderne.

1901 | Darmstadt

Auf der Darmstädter Mathildenhöhe öffnete die Ausstellung „Ein Dokument Deutscher Kunst“ am 15. Mai 1901 ihre Tore. Zur Einweihung inszenierte Peter Behrens auf der Freitreppe des Ernst-Ludwig-Baus das Weihespiel „Das Zeichen“. Dieser mystische

Erlösungsritus bildete die große Auftaktveranstaltung einer Ausstellung, die das kulturelle Profil des Finanziers Großherzog Ernst Ludwig von Hessen und bei Rhein schärfen sollte. Das Weihespiel kann aus den Bestrebungen der damaligen Theaterreform verstanden werden. Auch das herzogliche Mäzenatentum mutet eher konventionell an, und mit der übergeordneten Idee der Künstlerkolonie ist die Mathildenhöhe 1901 ein Kind ihrer Zeit. Doch die eigentlichen Ausstellungsobjekte versprühen zukünftigen Geist: Unter der Federführung Joseph Maria Olbrichs wurden temporäre und dauerhafte Gebäude über den Hügel verteilt. Das Ernst-Ludwig-Haus, das Ateliergebäude der Künstlergemeinschaft, geriet am höchsten Punkt der Anlage zum Herzstück der Ausstellung. In unmittelbarer Nähe entstanden acht Künstlerwohnhäuser, für die damalige Zeit eigentlich eher Villen. Hinzu kamen ein Eingangsportal aus Holz, das Haus für Flächenkunst, das Spielhaus (als Theaterstätte), ein Restaurant, etc. Nach fünf Monaten Ausstellungsdauer wurden sie allesamt wieder abgebaut.

Auch die Gestaltung der Grünfläche zählte zur Ausstellung. Schon auf dem Plakat rahmen stilisierte, quadratisch geschnittene, hochgewachsene Büsche den Blick auf das Ernst-Ludwig-Haus. Ein schachbrettartiger Weg führt zur Fassade, vor der dreieckig zugeschnittene Bäume stehen. Diese streng symmetrische Darstellung spielt mit geometrischen Grundformen. Zwar gibt das

von Olbrich entworfene Plakat die Darmstädter Anlage nicht real wieder, es verweist aber auf die wesentlichen Charakteristika des Jugendstil-Gartens. Hier sollte das Miteinander von Mensch und Natur visualisiert werden – im Zusammenwirken von Gebautem und Natürlichem, von streng geometrischen und organischen Formen. Blickachsen sorgten für eine klare Wegführung. Auch die Gärten der Künstlerhäuser bekamen so schon fast einen ornamentalen Charakter.

Die Ausstellung entwickelte internationale Strahlkraft. So gab Alexander Koch, der mit dem Herzog befreundet war, ab 1897 die Zeitschrift „Deutsche Kunst und Dekoration“ heraus. Sie trug dazu bei, Darmstadt zu den führenden deutschen Städten mit innovativen künstlerisch-gesamtheitlichen Bestrebungen zählen zu dürfen. Mit seinem umfassenden Gestaltungsanspruch aller Lebensbereiche und seinen Forderungen nach der Zweckgebundenheit des Produkts muss Olbrich als Vorreiter des Werkbunds gelten. So verwundert es nicht, dass die Ausstellung 1901 von den späteren Werkbund-Mitgliedern positiv wahrgenommen wurde.

1914 | Köln

In Darmstadt waren mit Olbrich und Behrens zwei Künstler vertreten, die bereits 1907 zu den Gründungsmitgliedern des Deutschen Werkbunds gehörten. Mit der propagierten Einheit von Kunst, Industrie und Handwerk

setzte der Werkbund die in England schon im 19. Jahrhundert formulierten Ideen fort. Man wollte eine neue Warenästhetik für die kunstgewerbliche Industrieproduktion etablieren. Zunächst lag der Schwerpunkt auf den technisch-industriellen Aspekten, also einer engen Bindung an die Wirtschaft. Nach dem Ersten Weltkrieg verschob sich das Gewicht hin zur künstlerisch-handwerklichen Gestaltung.

Die erste Ausstellung des Werkbunds orientierte sich an den großen internationalen Weltausstellungen. Ähnlich wie in London, Paris, Chicago und Brüssel wollte man auch in Köln die wirtschaftliche und kulturelle Stärke der Region präsentieren. Dementsprechend kamen zur feierlichen Eröffnung Mitte Mai 1914 einige preußische Minister, viele Politiker und Honoratioren aus Köln, der Rheinprovinz und dem Reich. Mit dem von der Stadt zur Verfügung gestellten Gelände am Deutzer Rheinufer, das 200.000 Quadratmeter umfasste, musste sich Köln nicht verstecken. Hier entstand ein architektonischer Stilquerschnitt aus der Feder berühmter Namen: Theodor Fischer, Peter Behrens, Henry van de Velde, Walter Gropius oder auch

Georg Metzendorf. Im Gegensatz dazu war in Darmstadt vor allem Olbrich tonangebend und damit der Jugendstil. Dies entspricht einer Formulierung von Hermann Muthesius: Vom Sofakissen bis zum Städtebau sollten alle Formen der neuen Gestaltung in neuem Glanz erscheinen.

Während in Darmstadt die gesamtheitliche Gestaltung betont wurde, stehen in Köln vor allem die Industrieprodukte im Vordergrund. Kaum eine Pressenachricht spricht von der Grünflächengestaltung. Stattdessen geht es um die Haupthalle, die Pavillons der preußischen Länder, das koloniale Haus, das Teehaus, die Wein- und Bierrestaurants sowie das niederrheinische Dorf. Der Fokus liegt z. B. auf den (künstlerischen) Einsatzmöglichkeiten von Glas und Licht, wie sie in Bruno Tauts Glashaus gemeinsam mit der Firma Osram auf fantastisch-expressionistische Weise vorgeführt werden. Die Ausstellung wird bestimmt von den einzelnen Bauwerken und den ausstellenden Firmen. In öffentlichen Bauten soll der Weg zu einer neuen Ästhetik geebnet werden. Dagegen werden übergeordnete gesellschaftliche Themen wie die städtische Wohnungsnot kaum verhandelt.

Ernst May: Siedlung Bruchfeldstraße in Frankfurt mit Blick durch den ‚Zickzackhof‘, 1927 (Bild: historische Fotografie von Hermann Collischonn, Bildquelle: May, Ernst (Hg.), Das Neue Frankfurt, 4/5/1930, S. 119)

1924 | Frankfurt

In den 1920er Jahren wenden sich einige Projekte dem Wohnungsmangel in den Städten zu. Neben Berlin und Dessau muss hier Frankfurt am Main genannt werden. Es ist die Zeit der Neuausrichtung nach dem Ersten Weltkrieg und damit auch der Neuerfindung der Frankfurter Messe. Mit den Amtsantritten 1924 von Ludwig Landmann als Oberbürgermeister und 1925 von Ernst May als Stadtrat für den Hoch- und Städtebau Frankfurts begann die Erschließung von Wohnraum, der das Stadtbild bis heute prägt.

Rund um das Zentrum der Mainmetropole waren 26 Siedlungen geplant, vor allem Kleinwohnungen (auch für alleinstehende Frauen sowie Altenheime). Die riesigen Dimensionen wurden nur dank eines kommunal und genossenschaftlich finanzierten Siedlungs- und Wohnungsbaus bewältigt.

Besonderes Augenmerk schenkte Ernst May (gemeinsam mit dem Leiter der Abteilung Garten- und Friedhofswesen der Stadt, Leberecht Migge) der Gestaltung von Gärten und öffentlichen Grünflächen,

halböffentlichen Wegen zwischen den Grundstücken – und nun als Novum den Dachgärten. So wurden die Siedlungen allesamt landschaftsgärtnerisch sorgfältig ausgearbeitet. Wie zuvor Architektur und Ausstattung galt nun auch diese Gestaltung erzieherischen Zwecken. Bewohner mit eigenem Garten sollten sich selbst versorgen können. Die Freiflächen dienten als Versammlungsorte der Gemeinschaft. Zudem sollte die Typisierung hier Solidarität und kollektive Gesinnung fördern.

Die internationale Wahrnehmung dieses Projekts wurde durch die von May herausgegebene Zeitschrift „Das Neue Frankfurt“ noch gesteigert. Sie gibt Aufschluss über technische Details der Architektur, aber auch zu Fragen der Ausstattung. In Frankfurt wählte man keine Auftaktausstellung, sondern vielmehr zahlreiche mittelgroße Präsentationen zum Thema Wohnraum. Doch damit zeigt sich exemplarisch, wie hier moderner Wohnungsbau gedacht wurde. Das Modell ‚Neues Frankfurt‘ muss als rationalisierte Vergesellschaftung verstanden werden – und das 30 Jahre, bevor sich solche Ideen deutschlandweit durchsetzen.

1927 | Stuttgart

Die Stuttgarter Weißenhofsiedlung führte die Punkte der hier angesprochenen Projekte in der zweiten Werkbundausstellung „Die Wohnung“ von Juli bis Oktober 1927

zusammen. An vier über die Stadt verteilten Standorten wurden moderne Wohnideen präsentiert: Diverse Firmen stellten ihre Einrichtung am Gewerbehallenplatz zur Schau. Eine internationale Plan- und Modellausstellung neuer Baukunst fand in den städtischen Ausstellungshallen am Interimstheaterplatz statt. Darüber hinaus gab es das architektonische Experimentiergelände beim Weißenhof. Ähnlich wie auf der ersten Werkbundausstellung in Köln wurde Kunstgewerbe ausgestellt und damit den Firmen eine Plattform geboten. In Stuttgart lag der Schwerpunkt nun aber auf der Architektur.

Die Ausstellungssiedlung auf der Stuttgarter Anhöhe diente gleichermaßen als Ausstellungsobjekt und nachhaltig als dringend benötigter Wohnraum. Unter der Leitung von Mies van der Rohe entstanden 21 Häuser mit 63 Wohnungen. Die beteiligten Architekten – von Le Corbusier über Walter Gropius, Ludwig Hilbersheimer, Peter Behrens, Richard Doecker, Gustav Adolf Schneck, Hans Scharoun, Mart Stam bis hin zu J. J. P. Oud – schufen verschiedene Haustypen unter individuellen stilistischen und funktionalen Prämissen.

Ein echtes städtebauliches Konzept, wie es vorsichtig in Darmstadt angedeutet und mit Frankfurt voll ausgebildet zu sehen war, gab es in Stuttgart nicht. So fällt eine Bewertung der Grünflächengestaltung in Stuttgart

schwer. Zwar gibt es durchaus spektakuläre Dachterrassen bzw. -gärten (wie sie Le Corbusier forderte), doch fehlen Informationen zur übrigen Gestaltung von Gärten und öffentlichen Flächen. Das Begleitmaterial zur Ausstellung stammt von Willi Baumeister und spricht eine moderne Sprache. Im Katalog werden auch diverse lokale Gartenbaufirmen gelistet, so dass es für die Grünflächengestaltung ein Konzept gegeben haben muss. Weitere Forschungen stehen noch aus. Letztlich erlangt die Weißenhofsiedlung ihren Weltruhm durch die beteiligten namhaften internationalen Architekten.

Und dann?

In der Folge der Weißenhofsiedlung gründet sich der Congrès Internationaux

d'Architecture Moderne (CIAM). Damit schlossen sich auf internationaler Ebene Architekten zusammen, um die hier angerissenen Fragen zu diskutieren. Die Werkbundsiedlungen der späten 1920er und frühen 1930er Jahre folgen verstärkt dem Städtebau à la Camillo Sitte: einer malerischen, topografisch orientierten Gestaltungsform (im Gegensatz zur geraden Linie und zum Schematismus Le Corbusiers). Auch ab den 1960er Jahren, mit der einsetzenden Historisierung der Moderne, werden die Überlegungen Siedlungsbau und/oder Städtebau immer wieder geführt. Die Grünflächen und die Balkongestaltung werden hingegen nur selten untersucht. Doch bleibt es bis heute, wie auch immer wieder bei den Internationalen Bauausstellungen (IBA) zu sehen, ein wesentliches Thema, das gerade wieder mit dem einsetzenden ökologischen Bewusstsein an Fahrt aufnimmt.

Literatur

Klemp, Klaus/ Sellmann, Annika/ Wagner K, Matthias/ Weber, Grit (Hg.), Moderne am Main. 1919-1933, Ausstellungskatalog, 19. Januar bis 14. April 2019, Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt am Main, Stuttgart 2019.

Schirren, Matthias (Bearb.), Bauen und Wohnen. Die Geschichte der Werkbundsiedlungen, hg. vom Deutschen Werkbund Berlin, Tübingen/ Berlin 2016.

Mathildenhöhe Darmstadt. 100 Jahre Planen und Bauen für die Stadtkrone 1899-1999. Bd. 1: Die Mathildenhöhe - ein Jahrhundertwerk, hg. von der Stadt Darmstadt, Darmstadt 1999.

Kirsch, Karin, Die Weissenhofsiedlung. Werkbund-Ausstellung „Die Wohnung“ - Stuttgart 1927, Stuttgart 1987.

FACHBEITRAG: Paradiese aus Glas?

von *Laura Rehme (20/3)*

Anfang des 20. Jahrhunderts formulierte der deutsche Schriftsteller und Phantast Paul Scheerbart im Essay „Glasarchitektur“ seine Vision einer utopischen Architektur der Zukunft: Die Menschen leben in Häusern aus Glas, welche die Erde wie funkelnder Kristallschmuck überziehen. Licht, Luft und Sonne sind überall. „Die Herrlichkeit“, schrieb er, „ist gar nicht auszudenken. Wir hätten dann auf der Erde überall Köstlicheres als die Gärten aus tausend und einer Nacht. Wir hätten dann ein Paradies auf der Erde und brauchten nicht sehnsüchtig nach dem Paradies im Himmel auszuschauen.“ Die Transparenz des Baumaterials löse die Grenzen zwischen Innen- und Außenraum auf. Damit besserten sich nicht nur die Lebensumstände der Menschen, davon ist der Autor überzeugt, sondern auch die Menschen selbst.

Gründerzeit und Neues

Bauen

Mit seiner Vision einer Gesellschaft von morgen inspirierte Scheerbart Künstler, Literaten und Architekten. Nach dem Ersten Weltkrieg suchten sie angesichts von Wohnungsnot und katastrophalen

hygienischen Zuständen nach Möglichkeiten, neuen und zeitgemäßen Wohnraum für die Bevölkerung zu schaffen. Architekten wie Bruno Taut, Hans Scharoun und Walter Gropius waren sich einig: Nur durch eine neue Bauweise und neue Materialien wie Stahl, Beton und Glas lasse sich der Lebensraum der Menschen optimieren und die Gesellschaft grundlegend verändern. Angepasst an das moderne Leben, sollte die neue Architektur frei von überflüssigen Formen, funktional und transparent sein, um eine Verbindung mit der sie umgebenden Natur herzustellen. Die Gründerzeitbauten mit ihren ornamentierten Fassaden und dunklen Hinterhöfen hingegen wurden zunehmend mit der mangelnden Hygiene und den sozialen Missständen assoziiert. Sie avancierten schließlich selbst zum Ausdruck gesellschaftlicher Degeneration, wie der österreichische Architekt Adolf Loos es bereits 1908 in seinem berühmten Aufsatz „Ornament und Verbrechen“ postuliert hatte.

Die Bauhaus-Filmreihe

Zeitgleich etablierte sich der Film international als Unterhaltungs- und Dokumentationsmedium. Es entstanden aufwändige Produktionen wie Fritz Langs

„Metropolis“, Robert Siodmaks und Billy Wilders „Menschen am Sonntag“ oder Walter Ruttmanns „Berlin - Die Sinfonie der Großstadt“. Auf sehr unterschiedliche Weise fingen sie das urbanisierte Leben und die Architektur der Großstadt ein. Bald erkannten auch die Architekten das Potenzial des neuen Mediums. Insbesondere im Vergleich mit der Fotografie, die seit ihrer Erfindung im 19. Jahrhundert vorrangig zur Architekturvermittlung eingesetzt wurde, waren die Vorteile unverkennbar: Statt eines statischen Abbilds gewährte der Film einen Raumeindruck. Die suggerierte Bewegung kam der natürlichen Seherfahrung am nächsten. Begeistert erklärte etwa der Architekt Bruno Taut: „die bewegliche kinematographische Aufnahme ersetzt beinahe die Führung um und durch einen Bau“.

Einer der ersten Architekten, der den Film für seine Zwecke nutzte, war Walter Gropius, damals Direktor des Staatlichen Bauhauses in Weimar. Bei einem Vortrag im März 1926 begegnete er Hermann Beck, dem Direktor der Humboldt Film GmbH. Begeistert von Gropius' Ausführungen zum Neuen Bauen, schlug dieser vor, einen Film über das Bauhaus Dessau zu produzieren. 1926 bis 1928 entstand daraufhin - unter der Aufnahmeleitung von Gropius - die Reihe „Wie wohnen wir gesund und wirtschaftlich?“. Die praktische Ausführung übernahm Richard Paulick, der bereits als Cutter für Klassiker wie Sergej Eisensteins „Panzerkreuzer

Potemkin“ Erfahrung mit dem neuen Medium gesammelt hatte.

Soziale Missstände anprangern

Ursprünglich bestand die Bauhaus-Filmreihe aus vier Teilen, von denen der zweite jedoch heute verschollen ist. Die drei überlieferten Akte - „Wohnungsnot“, „Das neue Haus“ und „Neues Wohnen: Haus Gropius“ - bauen inhaltlich aufeinander auf und folgen einer in sich geschlossenen Argumentation: Die sozialen Missstände in den Großstädten werden dem komfortablen Wohnen in den Siedlungen des Neuen Bauens gegenübergestellt.

Dabei kontrastiert der Film alte und neue Bausubstanz. Immer wieder gleitet die Kamera im ersten Akt mit einem vertikalen Schwenk an der kahlen Hauswand eines lichtlosen Hinterhofs hinab. Der Blick durch eines der Fenster geht hinaus auf diese Wand, von welcher der Putz abbröckelt. Kurze Spielfilmszenen, eingeschnitten aus dem Film „Die Verrufenen“ (1925) von Gerhard Lamprecht, verdeutlichen die katastrophale Lebenssituation in den Mietskasernen: Eine Katze frisst vom Tisch und Kinder spielen im Dreck mit einer toten Ratte, während sich die Erwachsenen in der Wirtsstube nebenan betrinken. Diese Darstellung moralischen Verfalls gipfelt in einer Mordszene, die in der Dunkelheit der Hinterhöfe geschieht.

Licht und Luft

Im Kontrast dazu inszenieren die beiden folgenden Akte der Filmreihe – „Das neue Haus“ und „Neues Wohnen: Haus Gropius“ – das komfortable Leben in den neuen Siedlungen. Mit horizontalen Fahrten gleitet die Kamera an den weitläufigen Gebäudekomplexen entlang. Die einzelnen Bauten sind durch großzügige Grünflächen voneinander getrennt; die weißen Fassaden erstrahlen im Sonnenschein – hier gibt es Licht und Luft für alle Bewohner. Der Blick geht nicht mehr hinaus auf eine graue Hauswand, sondern ins Grüne. Und auch die Kinder spielen nicht länger im Dreck, sondern in gepflegten Wohnanlagen mit Gärten.

Noch deutlicher werden diese Vorzüge – so betont ein Zwischentitel im Film – beim Ideal des modernen Wohnens: im Eigenheim. Exemplarisch wird dies am Haus des Bauhausdirektors in Dessau vorgeführt. Bereits die erste Einstellung ist idyllisch: Inmitten eines Kiefernwäldchens liegt das Direktorenhaus. Die kubischen Formen des weiß verputzten Gebäudes leuchten zwischen schwarzen Baumstämmen hervor – ein ästhetischer Kontrast, den auch die Fotografin Lucia Moholy für ihre ikonischen Aufnahmen der Meisterhäuser nutzte.

Komfortabel leben

Die Annehmlichkeiten des zeitgemäßen Wohnens werden im Film zum Teil einer

kleinen Narration: Ise Gropius, Ehefrau des Bauhausdirektors, präsentiert ihren Gästen das Haus und seine Einrichtung. Die Frauen haben dabei sichtlich Spaß – dank der modernen Hausgeräte und der funktionalen Möbel bleibt viel Zeit für Entspannung (das Übrige übernimmt ein Hausmädchen). Einzelne Bauelemente integrieren die Natur optisch in den Innenraum: von der dreiseitig verglasten Veranda bis zu den großzügigen Fenstern in Wohn- und Arbeitszimmer. Die Glasflächen garantieren also nicht nur Licht und Luft, sondern verwischen – wie bereits Scheerbart proklamierte – visuell die Grenze zwischen Innen- und Außenraum.

Die Botschaft des Films ist eindeutig: Durch den Zugang zur Natur, die Öffnung zum Außenraum und die ökonomische Einrichtung werden hygienische Lebensbedingungen geschaffen. Dieser integrale Bestandteil der visionären Theorien zum Neuen Bauen wird im Film aufgegriffen. Dennoch liegt der Fokus der Bauhaus-Reihe, wie bereits der Titel andeutet, auf der ideologischen Propagierung von Funktionalität und Kostenersparnis dieser architektonischen Ideen.

Le Corbusier und der Film

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der schweizerisch-französische Architekt Le Corbusier durch „Wie wohnen wir gesund und wirtschaftlich?“ zu einem eigenen Film

inspiriert wurde. Denn das Grundmuster der Bauhaus-Reihe findet sich ebenfalls im 1930 entstandenen Film „Architectures d’aujourd’hui“. Produziert für die gleichnamige Zeitschrift in Zusammenarbeit mit dem Kameramann Pierre Chenal, wird hier die französische Architektur des Neuen Bauens vorgestellt. Le Corbusier nutzte seinen Film vor allem, um auf Vorträgen und Kongressen für eigene architektonische Theorien zu werben. So erstaunt es nicht, dass „Architectures d’aujourd’hui“ mit dem berühmten Postulat von der „Wohnmaschine“ beginnt. Anhand ausgewählter Villenbauten wird dann im Mittelteil beispielhaft Le Corbusiers Architekturprogrammatisierung

präsentiert.

Zentral für diese Theorie sind die ‚Fünf Punkte moderner Architektur‘, die Le Corbusier erstmals 1923 in einem Essay für die französische Zeitschrift „L’Esprit Nouveau“ formuliert. Demnach beruhen moderne Gebäude auf fünf wesentlichen Elementen: Stützen, freie Grundriss- und Fassadengestaltung, Fensterbänder und Dachgärten. Während erstere vor allem die bauliche Ausgestaltung formen, beeinflussen Langfenster und Dachgärten unmittelbar die Lebensqualität. Sie erweitern den Wohnraum nach außen, sorgen für Helligkeit und erzielen über Blickachsen und Ausblicke einen Bezug zur Natur.

Fassadendetail mit Langfenster sowie architektonische Rahmung der Landschaft in der Villa Stein-de Monzie, Filmstill (Bild: VG Bild-Kunst, Bonn 2020)

Inszenierung des Sehens

Im Film werden Le Corbusiers fünf Prinzipien in einen Parcours durch das gesamte Gebäude

eingebunden. Dieser beginnt vor der jeweiligen Villa mit einer Kamerafahrt entlang ihrer Fassade, die ihre architektonischen Besonderheiten einfängt – etwa die

Langfenster, in denen sich die umstehenden Bäume spiegeln. Dann geht es über Rampen und Terrassen durch die Innenräume, wo die Fensterbänder weitläufig den Blick auf die Landschaft freigeben. Der Rundgang endet auf dem Dachgarten, der als grüne Oase Schatten und Ruhe spendet. Eine solche filmische „promenade architecturale“ ermöglicht immer neue, abwechslungsreiche und ästhetische Perspektiven auf das gezeigte Gebäude. Die fließende Bewegung der Kamera lässt Innen- und Außenraum miteinander verschmelzen.

Diese Inszenierung des Sehens findet ihren Höhepunkt in den Villen Savoye und Stein-de-Monzie. Hier endet die letzte Etappe der „promenade architecturale“ in einer langen Sequenz auf dem Dachgarten schließlich mit dem Blick auf eine rechteckige Aussparung in der Mauer. Die umgebende Landschaft wird gerahmt wie ein Bild. Le Corbusier war überzeugt: Nur durch das bewusste Kontrollieren der Natur entfalte diese ihre volle Wirkung. Anspruchsvolle Kameraeinstellungen wie das Verkippen, die extreme Untersicht oder die Fahrt mit wechselnden Geschwindigkeiten durch den Baukörper betonen – anders als in den eher schlichten Einstellungen des Bauhaus-Films – die architektonischen Besonderheiten. Gleichzeitig werden auch hier die makellosen Gebäude als weiße, lichtdurchflutete Tempel inszeniert, in denen sich die Menschen den Freuden ihres müßigen Lebens widmen.

Draußen leben

In „Architectures d’aujourd’hui“ sehen wir, wie sich Villenbewohner auf einer Terrasse unterhalten, während Kinder zwischen ihnen spielen. Ein andermal führt uns eine Frau über die Rampe hinaus auf den Dachgarten, wo sie in der Sonne entspannt. Weitere Aufnahmen zeigen junge Paare beim Morgensport und einen Mann (es ist Le Corbusier selbst), der genüsslich eine Zigarette auf einer Terrassenbrüstung raucht. Immer wieder versinken die Personen in der Betrachtung der Landschaft. Sie nutzen die baulichen Gegebenheiten als Orte der Entgrenzung, als Ruheoasen mitten im Grünen.

Inwiefern das in beiden Filmen suggerierte Auflösen der Grenzen zwischen Innen und Außen tatsächlich ein paradiesisches Leben ermöglicht, lässt sich angesichts der kritischen Reaktionen der realen Bewohner dieser Bauten jedoch hinterfragen. Die Villenbesitzerin Madame Savoye klagte etwa wiederholt, dass Regenwasser durch die Decke zum Dachgarten eindringe. Andere Bewohner bemängelten, dass allzu freizügige Glasflächen ungewollt private Einblicke gewährten. So scheint sich die Utopie aus Glas zuletzt doch – wie es einige literarische Dystopien der 1920er Jahre (z. B. Jewgenij Samjatins „Wir“) nahelegten – makellos vor allem als Vision im Kopf der Architekten oder im Dokumentarfilm umsetzen zu lassen. In der Realität hat das Paradies seine Tücken.

Literatur

Kreimeier, Klaus/Ehmann, Antje/Goergen, Jeanpaul (Hg.), Geschichte des dokumentarischen Films in Deutschland 1918-1945. Bd. 2: Weimarer Republik 1918-1933, Stuttgart 2005.

Loos, Adolf, „Ornament und Verbrechen“, in: Opel, Adolf (Hg.), Adolf Loos. Gesammelte Schriften, Wien 2010, S. 363-373 (Erstausgabe 1908).

Scheerbart, Paul, „Glasarchitektur“, Berlin 1914.

Tode, Thomas (Hg.), bauhaus & film (Maske und Kothurn 1-2), Wien/Köln/Weimar 2012.

Weihsmann, Helmut, Cinetecture. Film, Architektur, Moderne, Wien 1995.

Filme

Architectures d'aujourd'hui (F, 1930, stumm, s/w, 10:15 min., R.: Pierre Chenal, Le Corbusier).

Wie wohnen wir gesund und wirtschaftlich? (D, 1926-28, stumm, s/w, 38 min., R.: Rolf von Botescu, Richard Paulick).

FACHBEITRAG: Waldparksiedlung

Boxberg

von *Maximilian Kraemer (20/3)*

Was für Paris der Eiffelturm, das ist für Heidelberg die Schlossruine über der Altstadt. Vom Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs weitgehend verschont, lockt sie jedes Jahr zahllose Touristen aus aller Welt an den Neckar. Genau hier lag für viele Bewohner nach 1945 das Problem: Nur die wenigsten Häuser des 18. und 19. Jahrhunderts verfügten über zeitgemäße Sanitäreanlagen. Wohnungen waren Mangelware – und wenn

sie zur Verfügung standen, waren sie oft in desolatem Zustand. Doch gerade die unversehrten historischen Bauten zogen die Menschen nach Heidelberg. Einerseits kamen viele vom Krieg Gebeutelte – Ausgebombte, Geflüchtete, Heimkehrer oder Vertriebene. Andererseits nutzten die US-amerikanischen Streitkräfte beschlagnahmte Gebäude. Kurzum, es herrschte die viel zitierte Wohnungsnot.

Heidelberg-Boxberg, Einkaufszentrum (Bild: Maximilian Kraemer, 2020)

Ein neues Zuhause

Obwohl in den 1950er Jahren mehrere neue Wohngebiete ausgewiesen wurden, überstieg die Nachfrage bei Weitem das Angebot. Deshalb entschloss man sich im Rathaus dazu, erstmals nach 1945 einen neuen Stadtteil zu errichten, der für rund 6.000 Menschen zu einem neuen Zuhause werden sollte. Als Standort wurde ein idyllisch gelegener Westhang am südlichen Stadtrand ausgewählt. Zwischen Weinreben und einem

ausgedehnten Waldgebiet eröffnet sich an klaren Tagen ein Fernblick über die gesamte Rheinebene bis in die Pfälzer Berge.

Hier sahen die Planer das Potenzial, um ein gesundes und ansprechendes Wohnumfeld zu gestalten. Für den Entwurf der Siedlung zeichnete das Stadtplanungsamt Heidelberg unter Hans Assmann verantwortlich. Im Januar 1959 wurden dem Gemeinderat die Entwürfe für die sog. Waldparksiedlung

Heidelberg-Boxberg vorgestellt: eine grüne, organische Stadtlandschaft mit Hochhäusern und Flachbauten. Von den geschwungenen Ringstraßen, die als Haupterschließung dienen, zweigen Sackgassen ab. Letztere werden durch Treppen und Wege für Fußgänger verbunden.

Wohnen im Wald

Der Name Waldparksiedlung ist Programm – er verweist auf die Bedeutung, die man Ausblick, Landschaft, Vegetation und Freiflächen beim Maß. Prägend ist die Orientierung an der Topographie: Die Höhenentwicklung des Geländes spiegelt sich auch in der Anordnung der Gebäude. Die Waldgebiete sollten Hochhäuser und größere Zeilenbauten aufnehmen. Ketten- und Reihenhäuser sowie freistehende Wohnhäuser waren in den tiefergelegenen Weinbergen geplant. In einem bandartigen, zentralen Bereich wollte man die öffentlichen Einrichtungen (wie Schulen und ein Einkaufszentrum) gruppieren.

Ein zunächst geplantes Gewerbegebiet wurde nicht verwirklicht, weil es als Störfaktor galt. Die Hauptfunktion der Waldparksiedlung bildete schließlich das Wohnen. Dazu gehörten Balkone, Loggien und Terrassen, die bis auf wenige Ausnahmen jeder Einheit zugeordnet wurden. In naturnahem Umfeld sollten geplagte Altstadt-Bewohner eine gesunde und erholsame neue Heimat finden.

Rationelle Typen

Gemäß der Sozialpolitik der 1950er Jahre hatten die Verantwortlichen für die neue Siedlung insbesondere die Kleinfamilie im Blick. Nur Ehepaare mit Kindern durften sich ernsthafte Hoffnungen auf ein Grundstück oder eine Wohnung machen. Für die junge Zielgruppe mussten die Miet- und Kaufpreise so niedrig wie möglich ausfallen. Dafür setzte man auf Typenbauten, die eine kostengünstige, ansprechende und formal einheitliche Gestaltung sicherstellen sollten. Vor diesem Hintergrund wurden die meisten Grundstücke zu größeren Blöcken zusammengefasst und an genossenschaftliche Träger vergeben. Einige Flächen hingegen wies man für freistehende Wohnhäuser privater Bauherren aus.

Zunächst wurden Genossenschaften in Wettbewerbsverfahren aufgefordert, Entwürfe einzureichen. Hierbei konnte sich insbesondere die Stuttgarter Genossenschaft FLÜWO (Gemeinnützige Flüchtlingswohnungsgesellschaft) sowie die städtische Heidelberger GGH (Gemeinnützige Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz) durchsetzen. Die FLÜWO beauftragte das Architekturbüro Jörg Herkommers, mit dem man bereits länger zusammenarbeitete. Schon unter der Führung von Jörgs Vater Hans Herkommer vergab die Genossenschaft Großaufträge an das Büro. Der Platzhirsch unter den Genossenschaften, die Neue Heimat, war dagegen zunächst nicht in größerem Umfang an der Siedlung beteiligt.

Baracke und Penthouse

Im Frühjahr 1960 begannen die Erschließungsarbeiten für die Straßen. Um den naturnahen Eindruck zu erhalten, beräumte man nur die zu überbauende Fläche einer Parzelle, während umliegende Bäume stehen blieben. In diesem gelichteten Wald ragten bald zwölfgeschossige Hochhäuser zwischen den Baumkronen hervor, während freistehende Wohnhäuser und Kettenbungalows die Weinberge rahmten. Für eine gute soziale Durchmischung verortet man auf den Hochhäusern - über den Geschosswohnungen für Familien - auch mondäne Penthouse-Wohnungen. Provisorien, wie eine Baracke für den Verkauf von Lebensmitteln, wurden wenig später durch dauerhafte Bauten ersetzt.

Weitere öffentliche Einrichtungen folgten. Dazu zählt auch das zwischen 1965 und 1972 in zwei Abschnitten errichtete römisch-katholische Gemeindezentrum St. Paul - als kompromisslos monolithische Sichtbeton-Architektur zweifellos eines der markantesten Gebäude der Waldparksiedlung. Bislang ist das Gemeindezentrum des Otto-Ernst-Schweizer-Schülers Lothar Götz hier das einzige Kulturdenkmal. Es besteht aus der Kirche sowie einem Kindergarten mit darüberliegendem Gemeindesaal.

Insbesondere die (vermeintlich) fensterlose Kirche wirkt eher wie eine Plastik denn wie ein Sakralbau: mit ihrer für Lothar Götz typischen trichterförmigen Attika aus

Sichtbeton, hinter der sich Sheddächer für die Belichtung des Innenraums verbergen. In einigen Details wird der Einfluss von Egon Eiermann greifbar, dessen wissenschaftlicher Assistent Götz an der Technischen Hochschule Karlsruhe von 1953 bis 1961 war. So sind die Balkone und Loggien nicht mit Brüstungen ausgestattet, sondern mit einer minimalistischen Draht-Bespannung als Absturzsicherung.

Krönender Abschluss

In den 1960er Jahren veränderte sich die Zielsetzung der Stadtverwaltung. Bei zwei der letzten zu vergebenden Flächen ging es nicht mehr allein um die Wirtschaftlichkeit. Stattdessen wünschte man sich für die sog. Boxbergkuppe finanzkräftige Bewohner und eine progressive Architektur. Mit steigendem Einkommen wuchs auch die Erwartung der Interessenten an Haus und Wohnung. Infolge dessen lobte man 1967 erneut einen Wettbewerb aus. Die Entwürfe von Jörg Herkommer und diejenigen von Kammerer + Belz überzeugten die Stadtverwaltung und sollten schließlich umgesetzt werden.

Die Lage rechtfertigte „komfortable“ Wohnhäuser, so war es in der Ausschreibung zu lesen. Ambitioniert gibt sich der Entwurf von Kammerer + Belz: Neben Terrassenhäusern, Reihenhäusern mit versetzten Ebenen und dreigeschossigen Zeilenbauten war auch ein zentrales Schwimmbad für die Bewohner vorgesehen.

Unter dem Kostendruck verzichtete die Neue Heimat aber schlussendlich darauf.

Die Architekten entschieden sich für innovativen Leichtbeton, der innen gedämmt und verkleidet, aber außen sichtbar belassen wurde. Weiterhin wählte man Holzelemente für Terrassenüberdachung und Brüstungen. Die Fenster wurden hell gestrichen und mit Schiebeläden versehen. Die Reihenhäuser und Zeilenbauten erhielten teils Sichtbetonelemente, teils rauen Verputz. Als Alternativen zum klassischen, freistehenden Einfamilienhaus waren in der Waldparksiedlung alle Typen großzügig geschnitten und stets mit Balkonen bzw. Terrassen ausgestattet.

Mit viel Grün

Erneut ließ sich die FLÜWO von einem Entwurf Jörg Herkommers überzeugen. Dieser gestaltete fünf drei- bis viergeschossige Terrassenhäuser mit Flachdach. Bei den Fassaden verzichtete Herkommers auf Putzflächen. Die äußere Textur wird vielmehr durch die – mal vertikal, mal horizontal verlaufende – Schalung des Betons geprägt. Durch die kräftig ausgebildete Attika und zahlreiche Pflanztröge, die als Brüstung dienen, wird die Horizontale betont. Inzwischen ist der ursprüngliche Eindruck jedoch durch nachträgliche Schutzanstriche beeinträchtigt.

Da das Areal stark abfällt, zeigen die Bauten

zur Straßenseite nur ein Geschoss, zur Talseite dagegen bis zu drei Geschosse. Die Straßenfronten sind betont nüchtern gehalten, von PKW-Abstellplätzen und Garagen geprägt. Zur Talseite schließt sich je Terrassenhaus ein großzügiges Studio mit vorgelagertem Freisitz an die Garagen an. Beide sind durch eine innere Wendeltreppe mit den obersten Wohnungen verbunden und damit nur für diese zugänglich.

Der Unterschied liegt draußen

Die insgesamt 34 von der FLÜWO errichteten Einheiten weisen verschiedene Grundrisstypen auf. Die kleinste Einzimmerwohnung verfügt über eine Wohnfläche von unter 40 Quadratmetern. Die größte Wohnung hingegen erstreckt sich über rund 215 Quadratmeter. Durch die verschiedenen Geschosse und die Grundrissvarianten in Kammform oder Winkelform gleicht kaum ein Terrassenhaus dem anderen.

Die Unterschiede zeigen sich vor allem im Außenbereich. Beim kammförmigen Grundrisstyp unterteilt der Wohnbereich die Terrasse in zwei geschützte Freisitze. Beim winkelförmigen Grundriss entsteht eine einheitliche Terrassenfläche, die von allen Wohn- und Schlafräumen zugänglich ist. In beiden Fällen sind die Terrassen teilweise überdacht und verfügen über einen kleinen

Abstellraum für Geräte. Die innere Aufteilung ähnelt sich bei allen Typen: Zur Hangseite ordnete Herkommer die Küche, das Bad, das WC, einen Hauswirtschaftsraum sowie Abstellräume um einen Installationsschacht. Alle Schlafzimmer und der Wohnraum öffnen sich mit raumbreiten Fensterelementen zur Terrasse. Anders als bei Kammerer + Belz waren keine sozialen Gemeinschaftseinrichtungen geplant. Dafür ließ man die Betontröge auf den Terrassen von einem Landschaftsarchitekten bepflanzen.

Was bleibt?

Mit den Terrassenhäusern löste die verdichtete Bebauung das ursprüngliche Ideal

Literatur

Kraemer, Maximilian, Die Waldparksiedlung Heidelberg Boxberg. Von der Baracke zum Penthouse (unveröffentlichte Masterarbeit an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 2019).

Krauss, Karl, 25 Jahre Heidelberg-Boxberg. Eines der schönsten im Wald gelegenen Wohngebiete Deutschlands wird 25 Jahre. Festtage vom 11. bis 14. September 1987, Heidelberg 1987.

Werkbericht, hg. von Kammerer+Belz, Kucher

einer aufgelockerten Bauweise in weitläufigen Grünflächen ab. Dieser Wandel verweist bereits auf das nächste Großprojekt in Heidelberg. Wenige Meter von der Waldparksiedlung entfernt, wurde in den 1970er Jahren eine weitaus umfangreichere Trabantenstadt aus der Taufe gehoben: Heidelberg-Emmertsgrund. Die Waldparksiedlung Boxberg zeigt eine besonders homogene Bebauung, die überwiegend von namhaften Architekten der Stuttgarter Schule gestaltet wurde. Neben der Wahl des Standorts und den variantenreichen Typengrundrissen ist es vor allem das Wohnen in und mit der Natur, das die Waldparksiedlung bis heute zu etwas Besonderem macht.

und Partner, Stuttgart 1985.

Häuser bauen. Eine Freude. 25 Jahre FLÜWO, hg. von der Gemeinnützige Flüchtlingswohnungsgesellschaft (FLÜWO), Stuttgart 1973.

Katholisches Gemeindezentrum St. Paul in Heidelberg-Boxberg. Festschrift zur Eröffnung, Heidelberg 1972.

Wohnbauten in der Waldparksiedlung Heidelberg-Boxberg, in: Deutsche Bauzeitschrift 1969, 1, S. 71–74.

FACHBEITRAG: Megastruktur im Park

von *Oliver Sukrow (20/3)*

„Radikal modern“ lautete 2015 der Titel einer Ausstellung zur Baukunst der 1960er Jahre in West- und Ostberlin. Den Besuchern zeigte sich ein beeindruckendes Panorama von Wunschvorstellungen, mit denen die gebaute Umwelt der geteilten ‚Frontstadt des Kalten Krieges‘ umfassend verändert werden sollte. Architekten und Planer dachten ihre komplexe Umwelt neu und überstiegen (ganz im Sinne der revolutionären Stimmung) die Grenzen einer Metropole, die ab 1961 durch Mauer und Todesstreifen konkret physisch aufgeteilt wurde.

„Jetset im Sozialismus“

Dass gerade die 1960er Jahre unserer Gegenwart nahe scheinen, liegt nicht nur daran, dass so viele Dinge aus diesem Jahrzehnt wieder auf der politischen, sozialen oder künstlerischen Agenda stehen: vom Technologieoptimismus bis zu den Bürgerrechts- und Emanzipationsbewegungen. Dieses Jahrzehnt wurde zudem geprägt durch eine gewisse Coolness und Leichtigkeit, mit der Gesellschaften damals in die Zukunft schauten. Heute sind uns die 1960er Jahre vertraut und gleichzeitig historisch-distanziert. Mit dieser

geschichtlichen Dialektik spielte auch die oben genannte Ausstellung in der Berlinischen Galerie: Im ‚Blick zurück nach vorn‘ wurde nicht nur das Bauen und Planen in Ost und West vermessen, sondern ebenso ein Wunsch an die Gegenwart herangetragen – mal wieder „radikal modern“ zu sein.

2015 setzte die überregionale PR-Arbeit der besagten Ausstellung auf ‚ikonische‘ Bilder aus den 1960er Jahren. Deren Spannung bestand ja gerade darin, eben nicht ‚typische‘ Ansichten zu zeigen, sondern den Vorschein einer neuen Epoche: das Berlin einer vergangenen Zukunft, von Engelbert Kremersers organischem Europa-Center über Manfred Jäkels und Lothar Kwasnitzas Entwurf einer Wohnbebauung am Leninplatz und den Rollenden Gehsteigen am Kurfürstendamm von Georg Kohlmaier und Barna von Sartory (der Londoner Fun Palace lässt grüßen!) bis zu Dieter Urbachs visuellen Manifestationen der modernen sozialistischen Hauptstadt der DDR. Der Architekt (und heute würde man sagen Renderer) Urbach kreierte spektakuläre Ost-Berliner Zukunftsvisionen, die als Fotomontagen besonders ‚realistisch‘ wirken: Alexanderplatz, Außenministerium am Lustgarten, Marx-Engels-Forum – und mehrere Ansichten eines Komplexes aus Großhügelhäusern, entworfen von Josef

Kaiser, zwischen denen sich Grünflächen mit Schwimmbecken ausdehnen. Manch einer

sprach dabei sogar von „Jetset im Sozialismus“.

Dieter Urbach: Visualisierung von Josef Kaisers Großhügelhaus, Fotocollage, 1971 (Bild: © Dieter Urbach, Berlinische Galerie, 2015 Teil der dortigen Ausstellung „Radikal modern“)

Fotomontagen

Eine 1971 entstandene Urbach-Collage mit Kaisers Entwurf soll den Ausgangspunkt für einen Streifzug durch eine der interessantesten Wohnutopien der 1960er Jahre im deutsch-deutschen Kontext bilden – in deren Zentrum auch die Frage stand, wie ein „draußen Wohnen“ im Sozialismus der 1960er Jahre aussehen könnte. Sieben Frauen haben sich unter einem stahlblauen Sommerhimmel am Pool zum Sonnenbad versammelt. Unter farbigen Schirmen wird entspannt. Besonders markant ist die Frau im Bildvordergrund, die sich dynamisch-diagonal von rechts unten nach links oben ins Blickfeld schiebt. Sie dient als Bildeintritt und macht sogleich klar, um was es bei der Darstellung geht: um eine sonnenbeschiedene sozialistische Wohnzukunft, die sich draußen abspielt, im Grünen, unter Sonnenschirmen und Bäumen.

Farblich und kompositorisch harmonisiert die Frau im Vordergrund mit den monumentalen, abgeschrägten Seitenfassaden zweier Großwohneinheiten, die sich links und rechts des Parks aufspannen und in den Tiefenraum führen. Im Unterschied zu den Fotografien der Frauen am Pool, die aus den Lifestyle-Magazinen der Zeit entsprungen sein dürften, bringt Urbach die Fassaden der Megastrukturen nur abstrahierend. Bei den dunklen Feldern handelt es sich um die jeder Wohnung vorgeschalteten, tief in die Fassade eingeschnittenen Loggien, die ein „draußen Wohnen“ garantieren sollten. Urbach ging es

dabei nicht so sehr um die akkurate Wiedergabe der architektonischen Lösung, sondern vielmehr um die ‚Aufenthaltsqualitäten‘: Die Megastruktur im Park meinte eine neue Stufe des sozialistischen Wohnens, in und mit der die Trennung von Wohnen, Arbeit und Freizeit aufgehoben würde. Durch diese räumliche Konzentration wollte Kaiser den Städtern sinnvoll nutzbare Zeit schenken, ohne auf die Annehmlichkeiten einer zentrumsnahen Lage und eines vielseitigen Umlands verzichten zu müssen.

Wie wohnt man in der Zukunft?

Die ersten Kaiser-Skizzen zur Großwohneinheit, die sich im Nachlass des Architekten finden, sind auf den Sommer 1966 datierbar. Hier erkennt man bereits die charakteristische Bauform: ein riesiger Block, dessen Seiten pyramidenartig abgeschrägt sind und dessen Querschnitt ein Dreieck mit abgeschnittener Spitze zeigt. Kaiser dachte von Anfang an auch städtebaulich und positionierte mehrere Einheiten um ein multifunktionales Zentrum. Einige wenige Megastrukturen sollten die ausufernden Neubaugebiete in Plattenbauweise ersetzen – für Leben, Arbeiten und Freizeit.

An den Außenseiten eines jeden Blocks (je mit einer Länge von 1.000 Metern, einer Höhe von 100 Metern und einer Breite von 150

Metern) wollte Kaiser Wohnung für 20.000 bis 24.000 Menschen unterbringen. Mindestens drei Blöcke würden zusammen eine Siedlung bilden, die mit ca. 60.000 Einwohnern die Größe einer kleineren DDR-Bezirkshauptstadt erreichte. Im Inneren sollten Produktions-, Arbeits- und Verkehrsflächen auf mehreren Ebenen die - ansonsten über die Stadt verteilten - Funktionen bündeln. Der dadurch entstehende Freiraum würde genutzt für Gärten, Spielplätze, Obst- und Gemüseplantagen, Festwiesen und sogar einen Stadtwald.

Ein „zusätzliches grünes Zimmer“

Durch die maximale funktionale Konzentration wollte Kaiser zugleich die Umgebung mit Freizeit- und Erholungseinrichtungen aufwerten - so wie es Urbach auf seinen Collagen dann auch zeigte. Während sich rund um die Megastrukturen eine durchgrünte, vielseitig benutzbare Stadtlandschaft ausbreitete, wurden die Großwohneinheiten effizient horizontal geschichtet: Unterirdisch waren Gleisstränge für Güter- und Personenverkehr vorgesehen. Ebenerdig wurde die Anlage für PKW und Fußgänger erschlossen. An den Außenseiten des Erdgeschosses sollten Wohneinheit und Randbebauung bzw. Grünfläche durch Fußgängerzonen miteinander verbunden werden.

Andere, zeitlich und typologisch vergleichbare Großwohneinheiten wie z. B. Harry Glücks Wohnpark Alt-Erlaa in Wien (1973-85) wurden erschlossen durch Aufzüge aus der Tiefgarage hinauf in die Etagen mit Korridorsystem. In Kaisers Entwurf hingegen sollten die Wohnungen direkt „vom Aufzugspaar her“ betreten werden. Durch den offenen Grundriss und die großzügige Loggia - von Kaiser als „zusätzliches grünes Zimmer“ bezeichnet - entsprachen die Wohneinheiten dem damaligen internationalen Geschmack. Auch diese, zumindest für die DDR, besondere Qualität erhielt durch Urbachs Visualisierungen narrative Qualität. Sie demonstriert eine neue Einstellung zum „draußen Wohnen“, das sich in den 1960er Jahren bei Kaiser sowohl im Innen- als auch im Außenraum niederschlug.

Ein Papiertiger

Urbachs Architekturcollage von 1971 stand am Ende einer Entwicklung, die für Kaiser Mitte der 1960er Jahre mit einem Auftrag des Freien Deutschen Gewerkschaftsbunds (FDGB) begann. Seit 1955 war er Abteilungsleiter bei VEB Berlin-Projekt, einer dem Ostberliner Magistrat unterstellten Behörde. In dieser Funktion wirkte er an einigen wesentlichen Bauvorhaben mit: am zweiten Abschnitt der Karl-Marx-Allee mit den Filmtheatern Kosmos (1959-62) und International (1960-64), am Hotel Berolina (1961-63), am Café Moskau (1960-64), am DDR-Außenministerium am Lustgarten

(1964–68) oder am Centrum Warenhaus am Alexanderplatz (1967–70). Ab 1969 lehrte Kaiser an der Hochschule für Architektur und Bauwesen (HAAB) Weimar, wo er sich ebenfalls für seine Utopie einer sozialistischen Megastruktur stark machte. Ende der 1960er Jahre wurde er als Mitarbeiter in die Forschungsabteilung von VEB Berlin-Projekt delegiert, was wohl auch sein Interesse an einem solch theoretischen Vorschlag begründete.

1967 wurde Kaisers Gedankenspiel für eine sozialistische Großwohneinheit konkret: mit dem Auftrag des FDGB, im Rahmen des Forschungsschwerpunktes zu den „perspektivischen wohnungspolitischen Aufgaben 1971–1980“ an einer Studie über die „Herausbildung sozialistischer Wohnverhältnisse“ teilzunehmen. So entstanden im Sommer und Herbst 1967 zahlreiche Entwürfe, die 1968 in der Zeitschrift „Deutsche Architektur“ erschienen unter dem Titel „Sozialistische Stadt als Modellfall – Ein Vorschlag zur Erneuerung des Städtebaus“. Doch weder dieser Artikel noch die zahlreichen Vorträge als Professor an der HAAB Weimar konnten die SED-Entscheidungsträger von Kaisers Konzept überzeugen. Es blieb ein Papiertiger.

„Wunschräume und Wunschzeiten“

Neben Kaisers ambitioniertem „Vorschlag zur Erneuerung des Städtebaus“ – so im Projektexposé von 1967 – erhoffte er nicht weniger, als die „Monotonie“ im sozialistischen Wohnungsbau zu überwinden. Weder war er damit in der DDR allein, noch war er der Erste mit solchen Gedankengängen, hatten sich doch u. a. auch Bruno Flierl oder Silvio Macetti mit Großwohneinheiten auseinandergesetzt. Was Kaisers Utopie jedoch auszeichnet, ist (neben Urbachs Bildern) der theoretische Rahmen. Gerade städtebauliche Projekte wie eine imaginierte Großwohneinheit bildeten damals für Architekten und Planer politische, soziale, technologische und baukünstlerische Projektionsflächen. Kaisers Frage „Wie Wohnen?“ geriet wahrscheinlich schon in den 1930er Jahren in sein praktisches wie theoretisches Blickfeld. Und nach dem Ende des Kalten Kriegs hat sich sein Entwurf (und Urbachs Visualisierung) nicht in Luft aufgelöst, im Gegenteil: In unseren epidemischen Zeiten mit ihrem Ruf nach einem hygienischen Städtebau lohnt ein (und sei es nur ästhetischer) Blick zurück nach vorn auf die Megastruktur im lichtdurchfluteten Park.

Literatur

Banham, Reyner, Megastructure. Urban Futures of the Recent Past, London 1976.

Doren, Alfred, Wunschräume und Wunschzeiten, in: Fritz Saxl (Hg.), Vorträge der Bibliothek Warburg 1924-1925, Leipzig 1927, S. 158-205.

Düesberg, Christoph, Megastrukturen. Architekturutopien zwischen 1955 und 1975, Berlin 2013.

Köhler, Thomas, Müller, Ursula (Hg.), Radikal modern. Planen und Bauen im Berlin der 1960er-Jahre, Ausstellungskatalog, 29. Mai 2015 bis 26. Oktober 2015, Berlinische Galerie, Berlin-Tübingen 2015.

Macetti, Silvio, Großwohneinheiten, Berlin 1968.

Sukrow, Oliver, Arbeit. Wohnen. Computer. Zur Utopie in der bildenden Kunst und Architektur der DDR in den 1960er Jahren, Heidelberg 2018.

PORTRÄT: Dachgärten für alle

von *Alexander Kleinschrodt (20/3)*

Als einzige der Mittelstädte westlich von Köln hat Erftstadt so etwas wie eine Skyline. Sie verdankt sich der Zeit um 1970, als der Stadtteil Liblar mit einem neuen Wohnpark erheblich ausgebaut wurde. Neben niedrigen Zeilenbauten und Reihenhäusern entstanden fünf Wohnhochhäuser auf rechteckigem Grundriss, die bis weit in die angrenzende Bördelandschaft der Voreifel sichtbar sind. Das Hochhaus Zum Renngraben 8 war im Herbst 1977 für einige Wochen in den Schlagzeilen: Hier hatte die RAF den Wirtschaftsfunktionär Hanns Martin Schleyer gefangen gehalten. Und einige Kommentatoren, die einen direkten Zusammenhang zwischen Verbrechen und sog. anonymen Schlafstädten sehen wollten, fühlten sich wieder einmal bestätigt.

Konsequent sinnfällig

Einen Steinwurf entfernt wurde in Liblar zwischen 1972 und 1975 jedoch ein andersartiges Projekt realisiert. Sein Erbauer musste hier sowohl den realen Defiziten des damaligen Wohnungsbaus als auch dem schlechten Image von Hochhäusern entgegentreten. Mit nur acht Geschossen steht das als Hügelhaus bekannte Wohngebäude an der zentralen

Theodor-Heuss-Straße im Schatten seiner Nachbarbauten. Architektonisch ist es jedoch herausragend.

Das pyramidenartige Hügelhaus wurde von Hans Oberemm (1932–2015) entworfen, der für die Ausarbeitung der Pläne den Kölner Kollegen Jupp Inden hinzuzog. Als Architekt in Liblar ansässig, war Oberemm kein Mitglied im Bund Deutscher Architekten (BDA), demnach also eher ein Außenseiter. Immerhin aber hatte man sein Mehrfamilienhaus in Köln-Mülheim bereits 1967 mit dem Kölner Architekturpreis ausgezeichnet. Ebenfalls Preisträger waren damals Egon Eiermann, Oswald Mathias Ungers, Gottfried Böhm, Joachim Schürmann – und Fritz Schaller. Bei Letzterem hatte Oberemm bis Anfang der 1960er Jahre gearbeitet.

Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ beschrieb Oberemm als einen Architekten, der „baut, was und wie er will“. Seine Entwürfe trügen stets „den Stempel des Ungewöhnlichen“. Heute erscheint Oberemms Stufenpyramide noch immer verblüffend konsequent und sinnfällig. Das Haus enthält 76 Wohnungen unterschiedlicher Größe, da der Architekt und der Bauherr (eine vor Ort ansässige Wohnbaugenossenschaft) großen Wert auf eine gemischte Bewohnerschaft legten. Als

Grundmiete waren, man mag es kaum glauben, 3,80 Mark pro Quadratmeter angestrebt, was später leicht nach oben korrigiert wurde.

Grüner Hügel

Von unten nach oben verringert sich im Hügelhaus schrittweise die Anzahl der Wohnungen pro Geschoss. Daraus ergibt sich wie von selbst die markante, aber keineswegs bemüht extravagante Form. Die Fassaden des so modellierten Baukörpers verbinden unverputztes Mauerwerk mit Fensterstürzen und Balustraden aus Sichtbeton. Insgesamt darf man von einem Beispiel des Brutalismus sprechen. Der Architekt und der Bauherr hätten diesen Stilbegriff damals wahrscheinlich nicht akzeptiert. Heute steht diese Einordnung bekanntlich zunehmend

positiv für eine anspruchsvolle Gestaltung und Verarbeitung.

Der Clou des Wohnhügels liegt aber in den Freiflächen (mehr Terrassen als Balkone), die an alle Wohnungen angeschlossen sind. Sie waren als privates, für die Nachbarn uneinsehbares ‚Naherholungsgebiet‘ gedacht. Bei allen Wohneinheiten, ob Einraum-Apartment oder Vierzimmerwohnung, beträgt ihre Größe jeweils 18 Quadratmeter. Die Sichtbeton-Balustraden der Terrassen wurden als breite Pflanzkübel ausgeführt: nicht nur für Geranien, sondern auch für üppigeres Grün. Verwundert kommentierte damals der „Kölner Stadt-Anzeiger“, hier könne man sich noch im obersten Stockwerk „Sträucher vor dem Fenster“ halten. Die Freiflächen wurden so zu Dachgärten, das Hügelhaus bald zum grünen Hügel.

Erfstadt-Liblar, Hügels Haus, links: um 1978, rechts: um 1980 (Bilder: links: Archiv H. Oberemm, rechts: Archiv der Stadt Erfstadt, Best. E 01, Bildarchiv Liblar)

Baustellenbesuch

Vermarktet wurden die Wohnungen als „Einfamilienhäuser auf der Etage“. Oberemm sah (etwas philosophischer) ein Ideal des zeitgemäßen, „humanen“ Wohnens erfüllt. Das Projekt im Wohnpark, der längst zum selbstverständlichen Teil Liblars geworden ist, lag Oberemm auch später am Herzen. Noch 2010 erinnerte er sich lebhaft an einen unerwarteten Besuch auf der Baustelle. Sein ehemaliger Chef Fritz Schaller sei am entstehenden Hügels Haus aufgetaucht und habe das Projekt gelobt mit dem saloppen Satz: „Hast Du ja doch was gelernt bei mir.“

Heute befindet sich das bald 50-jährige Hügels Haus in gutem Zustand. Dass es nach wie vor dem gemeinwohlorientierten Bauherren gehört, hat sicher dazu beigetragen. Während an viel zu vielen Bauten der 1970er und 1980er Jahre Pflanzkübel und Rankgerüste kahl bleiben, werden die Hügels Haus-Terrassen von den Bewohnern weiterhin als Dachgärten gestaltet und genutzt. Von der Südseite fällt der Blick direkt auf ein weiteres Bauwerk von Hans Oberemm, bei dem Freiflächen ebenfalls prägend sind: die 1973 fertiggestellte Donatus-Grundschule mit ihrem weitläufigen, als Spiellandschaft angelegten Schulhof.

INTERVIEW: „Fotogen sind diese Gebäude definitiv“

Karin Derichs-Kunstmann über die Wohnhügel Marl (20/3)

Von „Toblerone“ bis „Pharaonengrab“ – gerade in den ersten Jahren erhielten die Wohnhügel von Marl die verschiedensten Spitznamen. Bereits 1959 wurde ihre außergewöhnliche Grundform festgehalten, allerdings in einem Entwurf für die Frankfurter Nordweststadt. Im moderne-affinen Marl folgte man schließlich den Plänen von Roland Frey, Hermann Schröder und Claus Schmidt. Die Neue Marler Baugesellschaft (NEUMA) legte die Ausführung zwischen 1964 und 1982 in die Hände von Peter Faller und Hermann Schröder. Durchgesetzt hat sich ihre Form der Terrassenhäuser jedoch nicht – auch in Marl wurde ein geplanter fünfter Bau nicht mehr umgesetzt. mR sprach mit Dr. Karin Derichs-Kunstmann, die seit 1992 in einem der Hügelhäuser lebt, über Vor- und Nachteile des modernen Wohnexperiments.

moderneREGIONAL: Frau Derichs-Kunstmann, seit 28 Jahren leben Sie im Hügelhaus III. War die Wahl der Wohnung damals eine gezielte Entscheidung oder hat es sich bei der Suche einfach so ergeben?

Dr. Karin Derichs-Kunstmann: Zunächst hat es

sich wirklich so ergeben: Mein Mann und ich wollten eine Wohnung kaufen, an Karneval 1992 hatten wir den Besichtigungstermin. Und im Grunde haben wir uns spontan in diese Maisonettewohnung verliebt. Ich stand drin und sagte: „Wir kaufen die, wenn mein Schreibtisch in die Nische vorm Fenster hineinpasst.“ Das hat er. In diesem Moment sitze ich an ihm – er steht heute noch am selben Platz (lacht).

mR: Dass die ungewöhnlich konstruierten Hügelhäuser auch ein Statement für einen neuen Wohnungsbau waren, war ihnen aber bewusst?

KDK: Sicher, sie waren ja von Anfang an ziemlich bekannt und standen in der öffentlichen Diskussion. Zunächst aber bieten sie tatsächlich schöne Wohnungen, nicht nur wegen den Terrassen. Die Maisonette, die über zwei Etagen geht, war für uns damals optimal. Generell hat sich die Form des Zusammen- bzw. Nebeneinanderlebens hier bewährt. Hier wird spürbar gerne gewohnt. Das Haus III hat ein Gemeinschafts-Schwimmbad, und es wird von den Bewohnern nach wie vor genutzt und instandgehalten. Generell liegt auch der

Anteil an Eigennutzern sehr hoch, nur etwa zehn Prozent der Wohnungen sind an Dritte vermietet, die Hugelhauser bestehen ja aus Eigentumswohnungen. Die Selbstnutzung spricht naturlich fur die Beliebtheit und Identifikation mit diesem Ort. Es gibt auch immer noch eine relativ hohe Zahl von Erstbeziehern. Hier im Haus sind es noch acht Parteien.

mR: Das heit im Umkehrschluss, die Gebaude haben sich bewahrt, bzw. die Vorteile ihrer Architektur uberwiegen?

KDK: Ein Nurdach-Haus mit vielen Wohnungen – eigentlich ja viele Einfamilienhuser ineinander geschachtelt – das war ja komplett neu gedacht. Ende der 50er sind die Architekten mit ihrem Entwurf bei der Frankfurter Nordweststadt noch nicht zum Zuge gekommen. Marl war 1968 die Premiere. Somit waren auch zig Details und Konstruktionen bei jedem der vier Hugelhuser neu. Und beim ersten Mal kann nicht alles perfekt gelingen, da schlicht die Erfahrung fehlt. Man hat bei allen vier Gebauden aufs Neue versucht, zuvor begangene konzeptionelle und bauliche Fehler nicht zu wiederholen.

mR: „Versucht“ klingt ein bisschen wie: „hat beinahe geklappt“...

KDK: Es wurde auf jeden Fall ernsthaft in Angriff genommen. Viele Marler Probleme

sind eher Probleme der Architektur und Baustoffe der 1960er generell und haben nicht unbedingt etwas mit der Hugelhaus-Form zu tun. Bader ohne Tageslicht etwa sind nicht wunschenswert aber bis heute nicht ungewohnlich. Auch sind die Gebaude eben doch energetisch nicht optimal, entsprechen aber dem allgemeinen Stand der 1960er und 1970er Jahre. Dabei wurden sie ja von den Architekten und der Politik sogar als Energie-, weil Raumsparend angepriesen. Zu den spezifischen Mangeln zahlen die Dachflachen: Mein Schlafzimmer etwa liegt direkt unterm Dach, und die verwendeten Betonziegel heizen sich in der Sonne wundervoll auf – Sie haben’s nicht nur im Sommer arg warm ...

Beim ersten Haus 1968 lagen die Terrassen auch noch auf gleicher Ebene wie die daran grenzenden Raume. Mit der Folge, dass bei Starkregen Wasser in die Wohnungen eingedrungen ist. In den spateren Husern 1973 und 1976 wurden die Eingange hochgelegt – was aber wieder in Punkto Barrierefreiheit nachteilig ist. Im ersten Wohnhugel gibt es aufgrund der Dreigeschossigkeit auch keine Aufzuge, und am letzten Hugelhaus von 1982 kampfen die Eigentumer mit der Instandhaltung eines Teils der Fassadenverkleidungen aus Holz.

mR: Dass die Wohnlage nach wie vor beliebt ist, spricht aber wohl nicht nur dafur, dass man sich mit den Mangeln arrangieren kann.

Es spricht auch für eine bis heute gesunde Sozialstruktur, oder?

KDK: Ja, grundsätzlich schon. Das einzig gescheiterte Konzept ist leider der öffentliche Raum. Es gab zwar mal einen Aufenthaltsbereich samt Tischtennisplatte vor unserem Haus, doch wirklich angenommen wurde das nicht. So, wie die Gebäude arrangiert sind, ist ein ruhiges Wohngebiet entstanden. Eine Schlafstadt, in der man gerne zuhause ist – aber nicht unbedingt den Austausch mit dem Nachbarn sucht. Wo sich Menschen begegnen, kommunizieren sie ja nicht zwangsläufig miteinander. So ist das „Draußen“ im Viertel eher ein Durchgangsbereich. Während das „Draußen“ der Wohnungen, die Terrassen mit den Pflanztrögen, ein privater Bereich ist, in dem man wirklich gerne verweilt.

mR: In den Städten zieht es die Menschen seit Jahren verstärkt in den öffentlichen Raum. Könnte man das auch hier erreichen – und vielleicht mit 50 Jahren Verspätung die Ideen der Architekten Hermann Schröder und Roland Frey auch im Detail Realität werden lassen?

KDK: Das ist schon schwierig. Unsere Hausverwalterin meinte, es wäre schön, wenn wieder mehr Kinder ins Viertel kämen. Doch der Anspruch an die Wohnungsgröße ist gewachsen. Die Hügelhäuser bieten überwiegend Drei-Zimmer-Wohnungen, und das wird heute spätestens wenn das zweite Kind unterwegs ist, problematisch. Die Zeiten, in denen sich Geschwister ein Zimmer teilen, sind wohl vorbei. Das war 1963, in der Planungsphase des ersten Hauses, noch selbstverständlich und auch 1982 beim letzten noch kein wirkliches Hindernis.

Immerhin wird darauf geachtet, dass Wohnungsverkäufe möglichst nur an Privat und nicht an Wohnungsgesellschaften durchgeführt werden. Und vielleicht ist die in den vergangenen Jahren wieder gestiegene Aufmerksamkeit für die Gebäude doch hilfreich, die Bewohnerstruktur wieder stärker zu durchmischen. Als die Hügelhäuser 2018 im Rahmen des Europäischen Kulturerbejahrs als „Big Beautiful Buildings“ ausgezeichnet wurden, haben wir das mit einem Nachbarschaftsfest gefeiert, das ist ein guter Anfang. Mittlerweile trifft man auch wieder häufiger Architekturbegeisterte auf Sightseeingtour. Denn fotogen sind diese Gebäude definitiv.

Karin Derichs-Kunstmann auf ihrer Terrasse im Hügelhaus III in Marl (Bild: privat, Juli 2020)

Dr. phil. Karin Derichs-Kunstmann lebt seit 1975 in Marl. Die Erziehungs- und Medienwissenschaftlerin ist ehemalige Direktorin des Forschungsinstituts Arbeit, Bildung, Partizipation e. V. (FIAB) in Recklinghausen, im Ruhestand unter anderem freiberufliche Autorin. Seit 2017 setzt sie sich intensiver mit der jüngsten Geschichte der

Stadt Marl auseinander – vor allem mit dem Zusammenspiel von Kultur und Architektur. Im Rahmen der „Big Beautiful Building“-Auszeichnung führte Karin Derichs-Kunstmann mehrfach Besuchergruppen durch die Wohnhügel.

Das Gespräch führte Daniel Bartetzko.

Marl, Hugelhaus I, 1965-1967 (Bild: Gunnar Klack, [CC BY SA 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/), via [flickr.com](https://www.flickr.com/photos/gunnar_klack/), 2017)

FOTOSTRECKE: Balkone in Heidelberg

von *Steffen Fuchs (20/3)*

Mehr denn je waren Balkone in der Nachkriegszeit prägendes Gestaltungselement. Selbst dem simplen Einfamilienhaus konnte man durch einen modischen Balkon, dessen Form zum Nierentisch im Wohnzimmer passte, noch das gewisse Etwas verleihen. Im größeren

Maßstab werden Balkone und Loggien zu grafischen Mustern an der Fassade. Die Architekten der kreativen Lösungen sind nur selten bekannt. Bis heute lässt sich die Begeisterung für das Wohnen draußen beobachten. Fotograf Steffen Fuchs hat die originellsten Heidelberger Beispiele abgelichtet. ([mk](#))

Heidelberg, Kurfürstenanlage 59-61 (Bild: © Steffen Fuchs, Institut für Europäische Kunstgeschichte, Universität Heidelberg, Juni 2020)

Heidelberg, Trübnerstraße 40 (Bild: © Steffen Fuchs, Institut für Europäische Kunstgeschichte, Universität Heidelberg, Juni 2020)

Heidelberg, Uferstraße 7 (Bild: © Steffen Fuchs, Institut für Europäische Kunstgeschichte, Universität Heidelberg, Juni 2020)